

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
VICE REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
Centro de Ciências da Saúde
Graduação em Psicologia

JOSÉ HORLANDO ALVES DA COSTA

**RELIGIOSIDADE INTRÍNSECA E RESILIÊNCIA COMO FATORES
DE ENFRENTAMENTO AO ESTRESSE**

Fortaleza

2020

JOSÉ HORLANDO ALVES DA COSTA

**RELIGIOSIDADE INTRÍNSECA E RESILIÊNCIA COMO FATORES
DE ENFRENTAMENTO AO ESTRESSE**

Trabalho em formato de artigo científico
apresentado ao Curso de Psicologia da
Universidade de Fortaleza como requisito
parcial para aprovação na disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso

Orientador(a): Prof. Dr. Taaily Taunay

Fortaleza

2020

doi: 10.5281/zenodo.8273536

Ficha catalográfica da obra elaborada pelo autor através do programa de geração automática da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza

Costa, José Horlando Alves da.

Religiosidade intrínseca e resiliência como fatores de enfrentamento ao estresse / José Horlando Alves da Costa. -

2020

36 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade de Fortaleza. Curso de Psicologia, Fortaleza, 2020.

Orientação: Tauly Claussen D'Escragnolle Taunay.

1. Religiosidade. 2. Estresse. 3. Resiliência. 4. Psicologia. 5. Saúde Mental. I. Taunay, Tauly Claussen D'Escragnolle. II. Título.

JOSÉ HORLANDO ALVES DA COSTA

**RELIGIOSIDADE INTRÍNSECA E RESILIÊNCIA COMO FATORES
DE ENFRENTAMENTO AO ESTRESSE**

Trabalho em formato de artigo científico
apresentado ao Curso de Psicologia da
Universidade de Fortaleza como requisito
parcial para aprovação na disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso

Data de aprovação: ____/____/____

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Tauily Claussen D'Escragnolle Taunay
Orientador - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Prof^ª. Ms. Joana Brasileiro Barroso,
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Prof^ª. Ms. Larissa Siqueira Cavalcante,
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Se a alma moderna quiser começar sua busca de paz pela psicologia, então comecemos pela psicologia.

Venerável Dom Fulton Sheen

AGRADECIMENTOS

A Deus, pelo dom da vida, doado gratuitamente, e por jamais me faltar com Sua misericórdia e providência, essa conquista reverte-se a mais uma conquista de Deus, pois para um Pai as conquistas de um filho são as mesmas dEle, sendo as de Deus as minhas.

A Virgem Maria, a quem consagrei minha vida, por estar em constante intercessão por meus planos e projetos a fim de que jamais me desvie do Caminho ensinado por seu filho, Jesus.

Ao meu Santo Anjo da Guarda, por estar sempre ao meu lado, conduzindo, guardando, protegendo e iluminando.

Ao Beato Pier Giorgio Frassati, por me fazer retomar o caminho do testemunho cristão com a alegria, a fidelidade e a caridade, especialmente nos meus estudos.

A minha mãe, cuja simplicidade e amor são verdadeiros conforto em meio aos desertos que andei, ando e andarei nesta terra.

A meu pai e irmãos, por estarem ao meu lado nas conquistas e manter-se, independente das circunstâncias, junto a mim.

Aos professores e colegas, especialmente aos que tive mais proximidade, por fazerem da experiência acadêmica um terreno fértil de aprendizado, de mudança de mentalidade, de empatia e de cenário de memórias inesquecíveis.

Aos meus amigos, que me aguentam, por toda a paciência, parceria e companhia certa.

Ao meu orientador, por estar me acompanhando a um ano, sendo instrumento de pacificação e ensinamentos.

A todos que não citei, mas que de alguma forma me auxiliaram na conclusão deste trabalho.

RESUMO

Em meio aos índices crescentes de Estresse na população brasileira, estudos são necessários para desenvolver as estratégias para sua diminuição, como o aumento da Resiliência. Uma atenção crescente vem sendo dada a outro assunto, a religiosidade e sua relação com a Saúde Mental, onde se vê que o envolvimento religioso está associado a melhores índices de Saúde Mental. Assim, o presente estudo traz uma aproximação desses conceitos a fim de analisar as associações da Religiosidade Intrínseca e Resiliência como fatores de proteção ao Estresse. Este estudo é quantitativo, transversal e de levantamento de dados. A amostra estudada foi composto por 102 pessoas, sendo 65 do sexo feminino e 37 do sexo masculino, sendo a idade média dos participantes de 31,76 (DP=10,17). Para a coleta de dados foi utilizada a plataforma digital Formulários Google, onde foram carregados os instrumentos para mensuração das referidas variáveis: um breve questionário sociodemográfico, o PSS-10 (Escala de Estresse Percebido), o Inventário de Religiosidade Intrínseca-UFC (IRIUFC) e a Escala de Resiliência. Foi gerado um link para compartilhamento. Foi gerado um link para compartilhamento e o link ficou disponível por 30 dias para preenchimento. Os dados coletados foram analisados por meio do programa de análise estatística SPSS v.23. Na análise dos resultados, na qual utilizou-se o coeficiente de Spearman dada a natureza não paramétrica dos dados conferida pelo teste de normalidade empregado, observamos correlações significativas inversas entre Resiliência e Estresse ($\rho = -0,490$; $p < 0.01$). A correlação entre Religiosidade Intrínseca e Resiliência foi significativa e positiva ($\rho = 0,272$; $p < 0.01$). Já a Religiosidade Intrínseca e o Estresse correlacionaram-se significativa e inversamente ($\rho = -0,193$; $p < 0.05$). Com base nestes resultados, pudemos constatar que tanto a Religiosidade Intrínseca quanto Resiliência estão correlacionadas de modo inverso com Estresse Percebido, podendo atuar como fatores importantes de proteção à Saúde Mental diante das adversidades. Ademais, foi observado que os fatores protetores também se correlacionaram significativamente entre si. Percebeu-se que o desenvolvimento da Resiliência está relacionado a fatores de risco e fatores de adaptação, sendo considerada como uma das estratégias de enfrentamento ao Estresse e de ação transformadora (TABOADA et al., 2006). A Religiosidade Intrínseca através da percepção de uma relação com Deus e das crenças e práticas, pode reduzir a sensação de desamparo e perda de controle, contribuindo para a diminuição de sintomas do Estresse (STRAUB, 2014). Ainda sobre a Religiosidade, um dos fatores que podem influenciar sua correlação com a Resiliência é a capacidade de encontrar sentido diante das dificuldades (MOSQUEIRO, 2015). Neste contexto, ainda existem possíveis pesquisas a serem realizados para aprofundar o estudo acerca da associação entre a Religiosidade e os constructos de Resiliência e Estresse.

Palavras- chaves: Religiosidade; Estresse; Resiliência; Psicologia; Saúde Mental;

ABSTRACT

In the midst of the growing rates of Stress in the Brazilian population, studies are needed to develop strategies for its reduction, such as increasing Resilience. Increasing attention has been given to another issue, religiosity and its relationship with mental health, where it is seen that religious involvement is associated with better rates of mental health. Thus, the present study brings these concepts together in order to analyze the associations of Intrinsic Religiosity and Resilience as factors of protection against Stress. This study is quantitative, cross-sectional and data collection. The sample studied consisted of 102 people, 65 of whom were female and 37 male, with the average age of the participants being 31.76 (SD = 10.17). For data collection, the Google Forms digital platform was used, where the instruments for measuring these variables were loaded: a brief sociodemographic questionnaire, the PSS-10 (Perceived Stress Scale), the Intrinsic Religiosity Inventory-UFC (IRIUFC) and the Resilience Scale. a sharing link has been generated. A link for sharing was generated and the link was available for 30 days to complete. The collected data were analyzed using the statistical analysis program SPSS v.23. In the analysis of the results, in which the Spearman coefficient was used, given the nonparametric nature of the data conferred by the normality test employed, we observed significant inverse correlations between Resilience and Stress ($\rho = -0.490$; $p < 0.01$). The correlation between Intrinsic Religiosity and Resilience was significant and positive ($\rho = 0.272$; $p < 0.01$). Intrinsic Religiosity and Stress correlated significantly and inversely ($\rho = -0.193$; $p < 0.05$). Based on these results, we could see that both Intrinsic Religiosity and Resilience are inversely correlated with Perceived Stress, and can act as important factors of protection to mental health in the face of adversity. In addition, it was observed that the protective factors also correlated significantly with each other. It is noticed that the development of Resilience is related to risk factors and adaptation factors, being considered as one of the strategies to cope with Stress and transforming action (TABOADA et al., 2006). Intrinsic Religiosity through the perception of a relationship with God and beliefs and practices, can reduce the feeling of helplessness and loss of control, contributing to the reduction of symptoms of Stress (STRAUB, 2014). Still on Religiosity, one of the factors that can influence its correlation with Resilience is the ability to find meaning in the face of difficulties (MOSQUEIRO, 2015). In this context, we realize that there is still possible research to be carried out to deepen the study about the association between Religiosity and the constructs of Resilience and Stress.

Keywords: Religiosity; Stress; Resilience; Psychology; Mental health;

SUMÁRIO

RESUMO	06
ABSTRACT	07
1 INTRODUÇÃO	09
2 MÉTODOS	13
2.1 Desenho de estudo.....	13
2.2 Metodologia proposta.....	13
2.3 Critérios de inclusão.....	13
2.4 Critérios de exclusão.....	13
2.5 Instrumentos de coleta.....	13
2.6 Procedimentos de coleta.....	15
2.7 Análise de dados.....	15
2.8 Aspectos éticos.....	16
3 RESULTADOS	17
4 DISCUSSÃO	21
4.1 Resiliência e Estresse.....	21
4.2 Religiosidade Intrínseca e Resiliência.....	22
4.3 Religiosidade Intrínseca e Estresse.....	23
5 CONCLUSÃO	26
REFERÊNCIAS	27
APÊNDICE	30
ANEXOS	
ANEXO I - Escala de Resiliência.....	31
ANEXO II - Inventário de Religiosidade Intrínseca.....	34
ANEXO III - Escala do Stresse Percepionado.....	35

1 INTRODUÇÃO

Uma matéria de Barreto (2015) mostrou um levantamento realizado pela *International Stress Management Association* (ISMA - Brasil) em 2015, que apontou o brasileiro como o segundo mais estressado do mundo, possuindo níveis de Estresse altíssimos, constatando-se que 70% dos brasileiros sofrem com o Estresse e que os motivos aparentes são relacionados ao trabalho e problemas financeiros. Ainda na matéria, foram pontuadas os malefícios de um nível de Estresse exacerbado, sendo relacionados a síndrome de *Burnout*, complicações cardiológicas como enfarte, incluindo em jovens (BARRETO, 2015).

O conceito de Estresse foi inicialmente utilizado na Física para se referir a uma força ou um conjunto de forças que, aplicadas a um corpo, tendem a desgastá-lo ou deformá-lo. Na área da saúde foi primeiramente utilizado por Cannon (1932 *apud* STRAUB, 2014) depois de perceber uma série de alterações como falta de oxigênio e valores extremos de temperatura, e incidentes que produziam excitações emocionais.

Segundo Straub (2014), o Estresse é um processo no qual a pessoa percebe e responde a eventos que são considerados desafiadores ou ameaçadores, nesse processo o corpo responde produzindo uma maior quantidade do hormônio adrenalina e cortisol, como se estivesse pronto para uma “luta ou uma fuga”. Os resultados obtidos por Selye (1936 *apud* PRADO 2016) mostraram que o Estresse apresenta-se como uma resposta inespecífica do corpo diante de exigências às quais está sendo submetido, manifestando-se de forma positiva (eustresse), que motiva e provoca a resposta adequada aos estímulos estressores, ou negativa (distresse), que intimida o indivíduo diante de situação ameaçadora, com predominância de emoções de ansiedade, medo, tristeza e raiva.

Uma descoberta feita pelo psicólogo Robert Ader, na *Rochester University*, juntamente com o imunologista Nicholas Cohen, demonstrou uma relação entre uma situação de Estresse e a diminuição imunológica, concluindo que o sistema imune poderia ser condicionado, assim como Ivan Pavlov havia demonstrado que a resposta salivar poderia ser condicionada em cães famintos (STRAUB, 2014). Houve ainda uma segunda descoberta, essa, pela neurocientista Candice Pert, demonstrando que o cérebro possui receptores para moléculas imunológicas que lhe permite monitorar e, portanto, influenciar, a atividade do sistema imune (STRAUB, 2014).

É importante salientar que, ainda segundo Straub (2014), estressores de curto prazo, como sons ruidosos e choques elétricos no laboratório ou, no mundo real, como o professor chamar a atenção em sala de aula, podem ter um efeito positivo, fazendo com que haja um aumento, ou uma *up-regulation*, da imunidade natural. Porém, estressores crônicos e duradouros podem ter efeitos prejudiciais, suprimindo a imunidade (STRAUB, 2014).

No que se refere à administração do Estresse, Grotberg (2005) afirma que a resiliência é a capacidade do indivíduo prevenir, minimizar ou superar situações adversas, sendo chamadas por alguns autores como resistência ao Estresse (RUTTER, 1985 *apud* YUNES, 2003), também pode caracterizar-se por “uma busca por significado em tempos de Estresse” (STROPPA; ALMEIDA, 2008).

A origem da palavra resiliência, assim como a de Estresse, também remonta a área da Física, sendo uma propriedade de algumas estruturas de armazenar energia quando são deformados sob tensão, e voltam ao estado normal sem rupturas; ao longo do tempo o conceito adentrou às Ciências Sociais, Medicina e Saúde Mental a partir da ideia de capacidade recuperação e adaptação saudável em meio a danos, adversidades e estressores (BHUI, 2014 *apud* MOSQUEIRO, 2015).

Segundo Oliveira e Machado (2011), às raízes para a resiliência são consideradas ainda na infância, eventualmente nas primeiras relações, que podem contribuir ou não para que o indivíduo supere os obstáculos, as tarefas e os desafios desenvolvimentais com que ele acaba se deparando.

Taboada *et al.* (2006) utilizaram-se de uma pesquisa bibliográfica para tentar encontrar as principais características da resiliência, diante da diversidade de definições encontradas, optou por agrupar o constructo em três eixos principais, entendendo a resiliência como um processo: adaptação/superação; inato/adquirido; circunstancial/permanente.

Nos últimos tempos tem-se ocorrido um crescente interesse nas relações entre Religiosidade e saúde pela ciência e pelo ambiente acadêmico em geral. Vários estudos apontam a associação da Religiosidade como fator protetor em transtornos psiquiátricos, intensificando ainda mais o interesse e os estudos pelas possíveis associações entre essas duas áreas (MOREIRA-ALMEIDA *et. al.*, 2006 *apud* MOSQUEIRO, 2015). A maioria dos estudos de boa qualidade realizados até o momento, apontam que um maior nível de envolvimento religioso está associado de forma positiva aos indicadores de bem-estar psicológico (STROPPA; ALMEIDA, 2008).

A definição da Religiosidade ainda é bastante heterogênea (COMTE-SPONVILLE, 2007 *apud* TAUNAY, 2011). Alguns autores fazem a diferenciação do termo espiritualidade

do termo Religiosidade, relacionando a primeira com a busca pelo sagrado, pelo divino ou por aspectos não-materiais (GOOD *et al.* 2011 *apud* JAHAN, DELL'AGLIO, 2017), enquanto a segunda tem um compromisso em um fenômeno institucional (MILLER, THORESEN, 2003 *apud* JAHAN, DELL'AGLIO, 2017).

Para Fleck *et. al.* (2003, p. 448) a religião pode ser definida como a "crença na existência de um poder sobrenatural, criador e controlador do universo, que deu ao homem uma natureza espiritual que continua a existir depois da morte de seu corpo". Ainda para Geertz (1989 *apud* TAUNAY, 2011), a Religiosidade possui um estilo de vida, as disposições morais e estéticas, o caráter e a visão de mundo, sendo uma espécie de extensão daquilo que um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião.

No âmbito da Religiosidade, Allport e Ross (1967 *apud* TAUNAY, 2011) caracterizam dois conceitos básicos de envolvimento religioso: o extrínseco e o intrínseco. Na Religiosidade Extrínseca, “a religião é mantida porque serve a outros interesses considerados mais importantes pelo indivíduo. Este vê a religião como útil de várias formas – para prover segurança e conforto, sociabilidade e distração, status e auto-afirmação” (ALLPORT; ROSS, 1967 *apud* TAUNAY, 2011). Já a Religiosidade Intrínseca pode-se ser definida como um Religiosidade que transcende a mera convenção social, buscando-se internalizar e seguir completamente a crença religiosa, havendo uma coerência entre as atitudes, pensamentos e ideias, com a crença, tendo-a como importante, se não o maior, fator motivacional na vida (ALLPORT, ROSS, 1967; CARVALHO, 2006; *apud* TAUNAY, 2011).

Segundo Lopes (2018, p.476) “com o avanço do marxismo e as visões organicistas exilaram a religião do campo da Psicologia”. Porém, atualmente novas aproximações foram feitas, novos estudos realizados, e aos poucos esse quadro vem mudando, assim muitos trabalhos têm mostrado os reflexos da Religiosidade na vida das pessoas, em especial como forma de enfrentamento do Estresse (LOPES, 2018).

Entre os achados das pesquisas sobre Religiosidade e Saúde, temos que o envolvimento religioso está associado a melhores índices de saúde, dentre os quais, os baixos níveis de morbidade ou mortalidade em doenças cardiovasculares (DWYER; CLARKE; MILLER, 1990 *apud* TAUNAY, 2011), em hipertensão (LEVIN; VANDERPOOL, 1989 *apud* TAUNAY, 2011) ou em câncer (VISSER; GARSSSEN; VINGERHOETS, 2010 *apud* TAUNAY, 2011), colaborando para uma melhor qualidade de vida e melhor ajustamento psicossocial em pacientes com câncer (BUSSING; OSTERMANN; MATTHIESSEN, 2005 *apud* TAUNAY, 2011); a facilitação no manejo do Estresse em pacientes com câncer (HALSTEAD; FERNSLER, 1994 *apud* TAUNAY, 2011); a menor utilização de serviços

médicos (STORCH *et al.*, 2004 *apud* TAUNAY, 2011); a redução da frequência de comportamentos de risco (OLECKNO; BLACCONIERE, 1991 *apud* TAUNAY,2011); a menores índices de Estresse ou consequências psicológicas negativas frente a eventos traumáticos (HILL; PARGAMENT, 2003 *apud* TAUNAY, 2011).

Segundo Fleck *et al.* (2003) a Religiosidade é considerada um fator protetor para tentativas ou ideação suicida, abuso de drogas e álcool, comportamentos delinquentes, satisfação conjugal, sofrimento psicológico e para alguns diagnósticos de psicoses funcionais delinquência na adolescência.

Apesar dos muitos estudos sobre a Religiosidade e Saúde Mental, o âmbito científico ainda carece de estudos e a relação específica entre a Religiosidade Intrínseca, a resiliência e o Estresse. Deste modo, o objetivo deste trabalho é verificar as associações entre Religiosidade Intrínseca e Resiliência, e associações desses dois constructos como fatores de enfrentamento ao Estresse. Assim, esse estudo colabora com a investigação da Religiosidade na Saúde Mental, possibilitando a introdução de novas discussões e/ou corroborando estudos já realizados.

2 MÉTODOS

2.1 Desenho de estudo

Este trata-se de um estudo quantitativo, transversal, correlacional, de levantamento de dados.

2.2 Metodologia proposta

A pesquisa foi realizada em todo território nacional por meio da plataforma digital Formulários Google. O período de coleta foi de 30 dias. O estudo contou com 102 participantes, seguindo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.

As questões dos questionários, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os dados sociodemográficos foram carregados na plataforma digital Formulários Google. Depois o link foi compartilhado nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, pelo autor e seu orientador, a fim de alcançar o número necessário de participantes. O link esteve disponível por 30 dias. No final, os dados foram analisados.

2.3 Critérios de inclusão

Pessoas com mais de 18 anos, alfabetizadas, que tenham consentido livremente em participar do estudo, independentemente de região geográfica e gênero.

2.4 Critérios de exclusão

Pessoas com presença de diagnóstico psiquiátrico, neurológico ou que estejam tomando medicação de uso controlado.

2.5 Instrumentos de coleta

- Dados Sociodemográficos

Nesta seção do questionário foi contemplados os seguintes pontos: a idade, o sexo, a religião (católica, evangélica, espírita, umbanda, judaica, ateu/agnóstico e, não tenho religião), por fim havia a pergunta acerca do critério de exclusão (Você possui algum transtorno psiquiátrico, neurológico ou faz uso de alguma medicação controlada?).

- Escala de Resiliência

Trata-se de um instrumento de auto-relato, composto por 25 itens, organizados segundo uma escala tipo Likert de 7 pontos (sendo o valor 1 correspondente a “discordo totalmente”, o valor 4 correspondente a “não concordo nem discordo”, e o valor 7 significando que o sujeito “concorda totalmente” com a afirmação), podendo variar entre 25 e 175, indicando os resultados mais elevados maior resiliência. Um resultado abaixo dos 121 é considerado pelos autores originais indicativo de “reduzida resiliência”; um resultado entre 121 e 145 é considerado como “resiliência moderada”, e acima dos 145 é considerado de “moderada elevada” a “resiliência elevada” (OLIVEIRA e MACHADO, 2011). (ANEXO I)

- Inventário de Religiosidade Intrínseca (IRIUFC)

O Inventário de Religiosidade Intrínseca-UFC (IRIUFC), composta por 10 itens, os quais estão organizados em escala Likert, com escores variando de 1 a 5 que refletem gradações de intensidade/frequência: 1-nunca, 2-raramente, 3-ocasionalmente 4-frequentemente e 5-sempre. Este inventário foi desenvolvido e validado por Taunay (2011) em duas amostras distintas, estudantes universitários (amostra 1) e pacientes psiquiátricos (amostra 2). Em ambas as amostras, uma solução de um único fator foi obtida. Este fator explicou 73,7% e 74,9% da variância rotacionada nas amostras 1 e 2, respectivamente. As cargas fatoriais de cada item da escala variou de 0,74 a 0,90 na amostra 1 e de 0,58 a 0,95 na amostra 2. O coeficiente de alfa de Cronbach apontou uma forte consistência interna na amostra 1 ($\alpha = 0,96$; 95% IC; 0,95-0,97) e 2 ($\alpha = 0,96$; 95% IC; 0,95-0,97). (ANEXO II)

- Perceived Stress Scale – PSS - 10

Validado no Brasil por Reis, Hino, Rodriguez-Áñez (2010), o PSS é uma medida de Estresse global, vinculada ao grau em que as situações rotineiras são avaliadas como estressantes pelos indivíduos. Este questionário mensura o nível subjetivo de Estresse experienciado em função de eventos estressores objetivos, de processos de enfrentamento, de fatores de personalidade, entre outros. O PSS-10 é uma escala de 10 itens que avalia a percepção de eventos

estressantes no último mês usando uma escala Likert de cinco pontos, variando de 0= nunca a 4=sempre (CORDON; BROWN; GIBSON, 2009).

2.6 Procedimentos de coleta

Os questionários, os Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os dados sociodemográficos foram carregados na plataforma digital Formulários Google. Depois o link foi compartilhado nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas pelo autor e seu orientador, a fim de alcançar o número necessário de participantes. O link esteve disponível por 30 dias. (APÊNDICE).

2.7 Análise dos dados

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0 para Windows®. Na verificação da aderência dos dados à distribuição normal, foram utilizados os testes Komolgorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. A partir disso, foram calculadas as médias, desvios-padrão das escalas.

Para verificar a associação entre as variáveis pesquisadas foi calculado o coeficiente de correlação para refletir a força da associação entre as medidas. O teste utilizado para este fim foi o coeficiente de correlação de postos de Spearman, em virtude da não aderência dos dados à distribuição normal. Os coeficientes de correlação maiores do que 0,7 foram considerados fortes, os com valores entre 0,3 e 0,7 foram considerados moderados e aqueles com valores menores do que 0,3 foram considerados fracos. Para verificar a significância do coeficiente de correlação gerado pelo teste de correlação de Spearman foi calculado o valor p. Os coeficientes com valor p menor do que 5% foram considerados significativos.

Para comparar as diferenças entre os níveis de resiliência e Religiosidade dentre as categorias relativas aos níveis de Estresse Percebido, foi utilizado o teste não paramétrico para mais de duas amostras independentes de Kruskal-Wallis, sendo consideradas significativas as diferenças ao nível de $p < 0,05$.

Para comparar as diferenças entre os níveis de resiliência e Estresse dentre as categorias relativas aos níveis de Religiosidade Intrínseca, foi utilizado o teste não

paramétrico para duas amostras independentes de Mann-Whitney, sendo consideradas significativas as diferenças ao nível de $p < 0,05$.

2.8 Aspectos éticos

A participação dos sujeitos foi voluntária e estes puderam cancelar sua participação a qualquer momento sem qualquer justificativa. Todos os participantes passíveis de inclusão no presente estudo declararam sua aceitação em participar deste, mediante leitura atenta do TCLE devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza (Coética) antes de responderem aos questionários, mediante garantia de anonimato e de risco mínimo no caso de participação ou não no estudo. Esta aceitação se deu por seleção da opção “Aceito participar” na primeira seção do formulário, a qual continha o TCLE. Este procedimento foi elaborado para satisfazer as exigências das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde e do Código de Ética da Associação Médica Mundial (Declaração de Helsinque). O tipo de procedimento apresenta um risco mínimo que foi reduzido pela garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes durante a pesquisa, e certeza de que os dados individuais não serão publicados, sendo manipulados exclusivamente pelos pesquisadores. Garantiu-se ainda que o participante não precisou continuar o procedimento de resposta caso sentisse algum incômodo. No caso de sentir algum desconforto, o participante teria o apoio dos pesquisadores (psicólogo em formação e professor-orientador, com formação em Psicologia) para escutar sobre isso.

3 RESULTADOS

3.1 Descrição da Amostra

A presente amostra consistiu de dados provenientes de 102 pessoas que responderam ao formulário eletrônico do Google (link). A idade média dos participantes é de 31,76 (DP=10,17) anos, sendo 65 (63,7%) mulheres e 37 (36,3%) homens. Dos participantes: 83 (81,4%) consideram-se Católicos; 12 (11,8%) Evangélicos; 5 (4,9%) sem religião; 2 (2,0%) Ateu ou Agnóstico.

Tabela 1 - Características sociodemográficas da amostra (n=102).

Número de participantes	102
Idade (mediana±DP) / (mediana)	31,76±10,17 / 29
Sexo (N, %)	
Mulheres	65 (63,7%)
Homens	37 (36,3%)
Religião (N, %)	
Católica	83 (81,4%)
Evangélica	12 (11,8%)
Sem religião	5 (4,9%)
Ateu ou Agnóstico	2 (2,0%)

Os escores gerados a partir dos instrumentos utilizados na amostra são demonstrados abaixo, através da tabela 2.

Tabela 2 - Escores gerados pelos participantes referentes aos instrumentos de avaliação do nível de resiliência, de Religiosidade Intrínseca (IRI-UFC) e de Estresse Percebido (PSS-10) (n=102).

	Resiliência ^A	IRI-UFC ^B	PSS-10 ^C
Média	133,89	45,55	18,96
Mediana	134,50	50,00	18,00
Desvio Padrão	0,64	9,02	6,96
Mínimo	45	10	1
Máximo	163	50	36

^AEscala de Resiliência; ^BInventário de Religiosidade Intrínseca; ^CEscala de Estresse Percebido.

No que se refere à análise de correlação dos dados coletados, observamos que estes foram considerados não-paramétricos por meio do teste de normalidade. Empregando-se uma análise de correlação não-paramétrica, coeficiente de Spearman, pudemos observar que, como era de se esperar, as correlações entre Resiliência e Estresse, foram significantes ($\rho = -0,490$; $p < 0.01$), tendo seu sentido inverso, ou seja, quanto maior o nível de Resiliência, menor o nível de Estresse, e sua força foi considerada forte. A correlação entre Religiosidade Intrínseca e Resiliência, foi significativa ($\rho = 0,272$; $p < 0.01$) e com sentido positivo, ou seja, quanto maior o nível de Religiosidade Intrínseca, maior o nível de Resiliência, e sua força foi considerada fraca. Já a Religiosidade Intrínseca e o Estresse correlacionaram-se significativamente e inversamente ($\rho = -0,193$; $p < 0.05$), ou seja, quanto maior o nível de Religiosidade Intrínseca, menor o nível de Estresse, sendo que a força desta correlação foi considerada fraca.

Tabela 3 - Relações entre Resiliência, IRI-UFC e PSS-10 na amostra pesquisada (n=102).

	Resiliência	IRI-UFC	PSS-10
Resiliência	1	0,272**	-0,490**
IRI-UFC	0,272**	1	-0,193*
PSS-10	-0,490**	-0,193*	1

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; ^AEscala de Resiliência; ^B Inventário de Religiosidade Intrínseca; ^C Escala de Estresse Percebido.

Na análise comparativa não paramétrica dentre os níveis de Estresse Percebido em relação a Resiliência e Religiosidade, foram encontradas diferenças significativas apenas com relação a Resiliência ($p < 0,01$), conforme podemos observar no gráfico 1.

Na análise comparativa não paramétrica dentre os níveis de Religiosidade Intrínseca em relação a Resiliência e Estresse Percebido, foram encontradas diferenças significativas nos dois casos ($p < 0,01$), conforme podemos observar nos gráficos 2 e 3.

Gráfico 1 - Comparação quanto ao nível de Resiliência dentre os níveis de Estresse Percebido.

Gráfico 2 - Comparação quanto ao nível de Resiliência dentre os níveis de Religiosidade Intrínseca.

Gráfico 3 - Comparação quanto ao nível de Estresse Percebido dentre os níveis de Religiosidade Intrínseca.

4 DISCUSSÃO

Inicialmente definimos nossa hipótese em três pontos: a Religiosidade Intrínseca está associada a Resiliência, de forma positiva e moderada; a Religiosidade Intrínseca está associada a sintomas de Estresse, de forma negativa e fraca; a Resiliência está associada a sintomas de Estresse, de forma negativa e moderada.

4.1 Resiliência e Estresse

Conforme os resultados obtidos na pesquisa pudemos confirmar a hipótese de que associação entre Resiliência e Estresse Percebido foi significativa e negativa (tabela 3), ou seja, quanto maior o nível de Resiliência, menor o nível de Estresse. Nesta mesma direção, houve diferenças significativas quanto ao nível de Resiliência dentre aqueles com nível baixo, moderado e alto de estresse percebido (gráfico 1).

Segundo Souza *et al.* (2007) pessoas que apresentam traços de Resiliência possuem um retorno da resposta ao Estresse mais rápido, como da atividade cardiovascular, após um estressor psicossocial. Indivíduos que possuem maior nível de Resiliência, frente a uma situação de desafio, acabam apresentando reduzida responsividade noradrenérgica e uma rápida resposta do eixo HPA, associada a uma eficiente desativação deste eixo, retornando o cortisol para seus níveis basais, e auxiliando na diminuição dos sintomas de Estresse (FEDER *et al.*, 2009). Oliveira e Machado (2011) aproximam o conceito de Resiliência ao desenvolvimento de competências perante o Estresse severo.

Segundo Oliveira e Machado (2011) a Resiliência pode ser considerada como resultado do equilíbrio desenvolvimental entre: fatores de risco, que são variáveis capazes de aumentar a probabilidade do sujeito desenvolver perturbações psicológicas ou do comportamento, e que podem estar situadas, no indivíduo, na família e/ou no meio social; e fatores de proteção, que são considerados fatores mediadores na reação à situação de risco, amortecendo o efeito do risco e, correlativamente, as suas consequências negativas (Anaut, 2002; Jenkins, 2008 *apud* OLIVEIRA; MACHADO, 2011), estes podem ser individuais (temperamento, QI, etc), ou contextuais (suporte familiar e extra-familiar, etc) (Machado & Fonseca, 2009; Rutter, 1990 *apud* OLIVEIRA; MACHADO, 2011).

Deste modo, as variáveis que promovem ou inibem a Resiliência são consideradas e estudadas quer no sujeito, na família, na comunidade, como no grupo cultural (Gillespie & Allen-Craig, 2009; Naglieri & LeBuffe, 2006 *apud* OLIVEIRA; MACHADO, 2011).

A conclusão de Oliveira e Machado (2011) corrobora com a pesquisa realizada por Taboada *et al.* (2006) atendo a Resiliência como um processo envolto dos seguintes eixos: de adaptação/superação, que remete ao nos remete ao processo de manter suas características anteriores ao conflito assistido (adaptação), ou ainda, retornar ao estado de equilíbrio anterior; inato/adquirido, onde leva em conta as características biológicas envolvidas, o ambiente e as relações sociais; circunstancial/permanente, que diz respeito a um traço de personalidade que, teoricamente, se mantém mais constante ao longo da vida e em situações específicas da vida.

Assim, percebe-se que a Resiliência possui características que auxiliam no manejo do Estresse, podendo seu uso ser considerado como uma das estratégias de enfrentamento ao Estresse e de ação transformadora (TABOADA *et al.*, 2006).

4.2 Religiosidade Intrínseca e Resiliência

Conforme esperávamos, Religiosidade Intrínseca e Resiliência apresentaram correlação significativa e positiva (tabela 3), ou seja, quanto maior o nível de Religiosidade Intrínseca, maior o nível de Resiliência, bem como houve diferenças significativas quanto ao nível de Resiliência dentre aqueles com Religiosidade baixa e Religiosidade alta (gráfico 2).

Como dito acima podemos observar que os indivíduos que possuem maior nível de Religiosidade Intrínseca possuem maior nível de Resiliência. Este dado corrobora com outras pesquisas já feitas, como a de Mosqueiro (2015) onde se concluiu que a Religiosidade Intrínseca se associou a maior Resiliência e maior qualidade de vida. Outro estudo, demonstrou que a Religiosidade foi desvelada como uma importante estratégia de Resiliência em idosos, sinalizando que, por meio dela, é possível alcançar o bem-estar e enfrentar problemas de saúde e problemas sociais (REIS; MENEZES, 2017). Deste modo, segundo Mosqueiro (2015) a compreensão entre Religiosidade e Resiliência, implica, de certa forma, em uma nova perspectiva nos estudos de Religiosidade em Saúde Mental.

Segundo Mosqueiro (2015) dentre os fatores que podem influenciar na correlação positiva entre Religiosidade Intrínseca e Resiliência está a capacidade de encontrar sentido diante das dificuldades. Neste panorama, a Religiosidade tende a prover os chamados fatores de adaptação nessas situações, a própria Psicologia Positiva tem demonstrado características adaptativas ligadas a Religiosidade e Espiritualidade (LAYOUS *et al.*, 2011; CLONINGER, 2006; WHOWOL-SRPB, 2006 *apud* MOSQUEIRO, 2015).

Taunay (2011) traz o conceito de *coping* religioso, neste âmbito da Resiliência e Religiosidade: no que se refere aos suportes médicos e *coping* positivo em saúde, a

Religiosidade pode vir a incentivar a adesão e a continuidade ao tratamento, auxiliando o sujeito a integrar-se a uma comunidade (VAN DER MEER SANCHEZ; NAPPO, 2008 *apud* TAUNAY, 2011).

Segundo Stroppa e Almeida (2008) a percepção de uma relação com Deus pode vir a oferecer uma visão de mundo que proporciona socorro e sentido ao sofrimento e que essas crenças e práticas religiosas podem reduzir a sensação de desamparo e perda do controle. Em uma pesquisa de Koenig (2012 *apud* MOSQUEIRO, 2015) a respeito de estudos com temas em Religiosidade e saúde entre os anos de 1982 a 2010, 80% dos estudos abordam a Religiosidade e especificamente a Saúde Mental, destes 454 abordavam a Religiosidade como estratégia de enfrentamento ou *coping*/resiliência em contextos como traumas, doenças clínicas e adversidades.

Taunay et. al. (2012) apontam alguns fatores que contribuem para um papel protetor da religião em relação à Saúde Mental, dentre eles está o desenvolvimento de um sistema de crenças e processos cognitivos que promovem maior aceitação de si e do próximo, com promoção de Resiliência; a adoção de estilos de vida mais saudáveis; o desenvolvimento de um suporte social e práticas que aliviam o sofrimento psicológico.

As crescentes pesquisas a respeito dos aspectos positivos da saúde como a Resiliência, bem-estar e qualidade de vida (FLECK, 2008; MOSQUEIRO, 2015; TAUNAY, 2011) tem feito com que a compreensão de como a Religiosidade pode interferir na Saúde Mental se tornasse, muitas vezes, o objetivo. Mensurações multidimensionais como a diferenciação da Religiosidade Intrínseca e Extrínseca (TAUNAY, 2011) vem contribuindo para a melhor formulação de hipóteses a respeito dessa associação entre Religiosidade, Saúde Mental e bem-estar.

4.3 Religiosidade Intrínseca e Estresse

A hipótese de Religiosidade Intrínseca se associava ao Estresse Percebido de modo significativo e inverso também foi corroborada (tabela 3), ou seja, quanto maior o nível de Religiosidade Intrínseca, menor o nível de Estresse Percebido. Coerentemente, houve diferenças significativas quanto ao nível de Estresse dentre aqueles com baixa e alta Religiosidade Intrínseca (gráfico 3).

Sendo assim, podemos discorrer sobre os seguintes fatores que conduzem a este resultado: o predomínio do fator relacionado à transformação de si e/ou de sua vida, direcionado à transformação pessoal devido a modificações internas obtidas pela revisão das

próprias atitudes. Essas atitudes são associadas a comportamentos mais adequados aos preceitos religiosos-espirituais, e que surge da aceitação da nova proposta de vida, o que poderia resultar em uma adaptação às novas regras e direção, e, modificação do seu estilo de vida (FONSECA, 2019).

Na pesquisa de Fonseca (2019) também foi encontrado outro fator positivo, a posição positiva frente a Deus, sugerindo que o indivíduo aceita a situação, lida com ela fazendo a sua parte, confia na proteção divina e procura força nela.

Taunay (2011) afirma que a Espiritualidade pode ser relacionada à satisfação com a vida, já que essas pessoas espiritualistas podem apresentar a capacidade de explicar eventos incompreensíveis sob o viés materialista (paradigma cartesiano-newtoniano), sentir proximidade a Deus, ter uma visão positiva do mundo e do futuro, encontrar conforto em suas crenças religiosas e sentir que suas vidas têm propósito (CAMPBELL; YOON; JOHNSTONE, 2011; CAPRA, 1982 *apud* TAUNAY, 2011). Essas características podem auxiliar no processo de enfrentamento ao Estresse em detrimento a situações adversas como Smith *et al.* (2003 *apud* TAUNAY, 2011) verificou, confirmando uma associação negativa entre Religiosidade e depressão, em estudos envolvendo pessoas submetidas a Estresse devido a recentes eventos traumáticos de vida.

Na pesquisa de Fonseca (2019) também foi apresentada uma correlação inversa entre Religiosidade e Estresse, havendo uma conclusão que as estratégias utilizadas levaram a uma melhora da Saúde Mental (menos sintomas depressivos e melhor qualidade de vida) e cooperatividade.

Ainda sobre a Religiosidade e o Estresse é interessante citar Tosta (2004 *apud* TAUNAY, 2011) que investigou o efeito da oração sobre a atividade imunitária de estudantes de medicina sadios. Esse estudo trouxe fortes evidências de que a oração pode atuar na redução da variação da fagocitose de neutrófilos e monócitos, sem relação com a variação do nível de Estresse. Após a realização da intervenção, na qual um dos grupos recebeu orações por meio de intercessoras com duração de uma semana, os efeitos descritos acima foram observados dentro grupo ($p=0,019$) e entre grupos ($p=0,041$). Neste caso, a possível explicação dos resultados observados pode estar para além do que a perspectiva monista-materialista da relação mente-cérebro é capaz de conceber (BEAUREGARD; O'LEARY, 2007 *apud* TAUNAY, 2011).

Percebemos então, que a hipótese deste trabalho foi confirmada pela pesquisa realizada, apontando um papel importante da Religiosidade e da Resiliência na Saúde Mental, através de seu papel de enfrentamento ao Estresse.

Outros estudos que possam verificar como a Religiosidade Intrínseca e a Resiliência podem interagir como fator de proteção ao Estresse, deverão contribuir ainda mais para o conhecimento neste campo que ainda necessita de mais estudos, a fim de aprofundar os impactos da Religiosidade na Saúde Mental.

5 CONCLUSÃO

Através da pesquisa realizada podemos observar que a Religiosidade está associada de maneira positiva a Resiliência, demonstrando apresentarem características em comum entre si, podendo atuar como um dos fatores que podem contribuir para a diminuição do nível e sintomas de Estresse, visto que a Resiliência é algo que conceitualmente se opõe ao Estresse. Também foi encontrado que a Religiosidade está relacionada de maneira inversa ao Estresse, podendo estar inserida nas estratégias de enfrentamento ao Estresse, corroborando ainda mais a perspectiva desta atuar como um fator de resiliência.

O conceito de Resiliência ainda está sendo bastante discutido no âmbito científico por se tratar de um construto que envolve tanto as dimensões neurobiológicas como as dimensões psicossociais.

Percebemos então, que a hipótese deste trabalho foi confirmada pela pesquisa realizada, apontando um papel importante da Religiosidade e da Resiliência na Saúde Mental, através de seu papel de enfrentamento ao Estresse.

Neste contexto, ainda existem possíveis pesquisas a serem realizados para aprofundar o estudo acerca da associação entre a Religiosidade e os constructos de Resiliência e Estresse, tais como: quais características da Religiosidade especificamente atuam no enfrentamento do Estresse, o papel moderador da Religiosidade frente ao Estresse, etc.

Por fim, o resultado obtido nesta pesquisa poderá ser aproveitado para o enriquecimento da literatura no que tange ao estudo da Religiosidade na Saúde Mental, assim como meio de corroboração para outras pesquisas já realizadas ou que virão a ser realizadas.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Natália. Brasileiro é o segundo mais estressado do mundo. A Tribuna, Vitória-ES, 30. abr. 2015. disponível em: <https://www.ismabrasil.com.br/img/estresse52.pdf>

FEDER, A., NESTLER, E. J., CHARNEY, D. S. Psychobiology and molecular genetics of resilience. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 446-457. 2009. doi:10.1038/nrn2649.

FLECK, M. P. A. (Org.). A avaliação de qualidade de vida: guia para profissionais da saúde. Porto Alegre: **Artmed**, 2008.

FLECK, Marcelo Pio da Almeida et al . Desenvolvimento do WHOQOL, módulo espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo , v. 37, n. 4, p. 446-455, Aug. 2003 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102003000400009&lng=en&nrm=iso>. access on 26 Nov. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102003000400009>.

FONSECA. E . C. R. Avaliação da espiritualidade e religiosidade em pacientes em pacientes adultos com diabetes mellitus tipo1. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas), Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

GROTBERG, E. H. (2005). Introdução: novas tendências em Resiliência. In: A. Melillo & E. N. S. Ojeda (Org.). *Resiliência: Descobrimo as próprias fortalezas* (pp. 15-22). Porto Alegre: **Artmed**.

JAHN, Guilherme Machado; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. A Religiosidade em Adolescentes Brasileiros. **Rev. Psicol. IMED**, Passo Fundo , v. 9, n. 1, p. 38-54, jun. 2017 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-50272017000100004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 23 maio 2019. <http://dx.doi.org/10.18256/2175-5027.2017.v9i1.1541>.

LOPES, C. N. Coping e religiosidade: considerações e interações. *Rev. Valore. Volta Redonda*, 3, (1): 475-481, Jan.Jun. 2018. doi: <https://doi.org/10.22408/reva31201873475-481>

MOSQUEIRO, Bruno Paz. **Religiosidade, Resiliência e depressão em pacientes internados**. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas), Faculdade de Medicina, UFRGS.

NEVES, A. S. B. M. **Evidências da validade da PSS-10 e PSS-14: estudo com análise fatorial e de rede**. 2018. Dissertação (Mestrado em Psicologia), Centro de Ciências da Vida, PUC-Campinas.

OLIVEIRA, Marta Filipa; MACHADO, Teresa Sousa. Tradução e validação da Escala de Resiliência para Estudantes do Ensino Superior. *Aná. Psicológica*, Lisboa , v. 29, n. 4, p. 579-591, nov. 2011. Disponível em http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312011000400007&lng=pt&nrm=iso. acesso em 24 maio 2019.

PRADO C.E. P., **Estresse ocupacional: causas e consequências**. São Paulo. *Rev Bras Med Trab*;14(3):285-289. 2016. Disponível em <http://www.rbmt.org.br/details/122/pt-BR/estresse-ocupacional--causas-e-consequencias>. acesso em 23 de maio de 2019.

REIS R.S., HINO A.A., AÑEZ C. R., Perceived stress scale: reliability and validity study in Brazil. *J Health Psychol*. 2010;15(1):107-114. doi:10.1177/1359105309346343

REIS, L. A.; MENEZES, T. M. O.. Religiosidade e espiritualidade nas estratégias de resiliência do idoso longevo no cotidiano. *Rev. Bras. Enferm.*, Brasília , v. 70, n. 4, p. 761-766, Aug. 2017. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672017000400761&lng=en&nrm=iso. access on 02 Dec. 2020. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-063>

SOUZA, G. G, MENDONCA-DE-SOUZA A. C., BARROS, E. M., COUTINHO, E. F., Oliveira, L., MENDLOWICZ, M. V., VOLCHAN, E. Resilience and vagal tone predict cardiac recovery from acute social stress. *Stress* 10(4), 368-374. 2007. doi:10.1080/10253890701419886.

STRAUB, Richard O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial / Richard O. Straub; tradução: Ronaldo Cataldo Costa; revisão técnica: Beatriz Shayer. – 3. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: **Artmed**, 2014. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710548/>. Acesso em: 27 Nov 2020.

STROPPA, André; ALMEIDA, Alexander. Religiosidade e Saúde. In: SALGADO, Mauro I.; FREIRA, Gilson (Orgs.). **Inede**. Belo Horizonte. 2008. (p. 427-443).

TABOADA, N. G.; LEGAL E. J.; MACHADO, N. Resiliência: em busca de um conceito. *Rev Bras Crescimento Desenvolv Hum.* 2006;16(3):104-113. doi: <https://doi.org/10.7322/jhgd.19807>

TAUNAY, T. C. D. **Desenvolvimento e validação do índice de religiosidade intrínseca: correlações com saúde mental e qualidade de vida**. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas), Faculdade de Medicina, UFC.

TAUNAY, Tauily Claussen D'Escragnolle et al . Validação da versão brasileira da escala de religiosidade de Duke (DUREL). **Rev. psiquiatr. clín.**, São Paulo , v. 39, n. 4, p. 130-135, 2012 . Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-60832012000400003&lng=en&nrm=iso. acesso em 16 Nov. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0101-60832012000400003>.

YUNES, Maria Angela Mattar. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na família. **Psicol estud.** Maringá, v. 8, n. spe, p. 75-84, 2003. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722003000300010&lng=en&nrm=iso. acesso em 17 de maio de 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722003000300010>.

APÊNDICE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que visa analisar o papel da religiosidade intrínseca como moderador da resiliência perante o estresse, também analisando suas associações. Trata-se de um projeto de pesquisa do departamento de Psicologia da Universidade Fortaleza (Unifor).

Caso você autorize, você estará participará respondendo aos questionários de auto aplicação a seguir, que buscam avaliar e mensurar os níveis de religiosidade intrínseca, estresse e resiliência. Após selecionar a opção “Aceito Participar”, você estará aceitando sua participação na pesquisa, tendo acesso ao questionário de dados sociodemográficos e os demais questionários já mencionados.

Sua participação não é obrigatória e o estudo foi planejado para minimizar os riscos de sua participação, porém, caso sinta-se desconfortável emocionalmente, dificuldades ou desinteresse, poderá interromper a sua participação a qualquer momento. Você não receberá remuneração pela participação, no entanto, sua participação contribuirá para o aprofundamento do conhecimento acerca do papel moderador da religiosidade intrínseca na resiliência e o estresse. Todos os participantes poderão receber mais esclarecimentos sobre a pesquisa ao entrarem em contato com o graduando Horlando Costa ou com o prof. Dr. Tauily Taunay (orientador da pesquisa) por meio dos e-mails: horlandocosta@edu.unifor.br e tauily@gmail.com

*Declaro que fui esclarecido(a) sobre a pesquisa intitulada “A RELIGIOSIDADE INTRÍNSECA COMO MODERADOR DA RESILIÊNCIA PERANTE O ESTRESSE” e aceito participar voluntariamente da pesquisa. Se concordar em participar desse estudo, por favor, selecione a opção “Aceito Participar”.

ANEXO I

ESCALA DE RESILIÊNCIA

Leia as afirmações abaixo e atribua pontos conforme abaixo:

	DISCORDO			Nem concord o nem discordo	CONCORDO		
	Totalmente	Muito	Pouco		Pouco	Muito	Totalmente
1. Quando eu faço planos eu os levo até o fim.	1	2	3	4	5	6	7
2. Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de outra.	1	2	3	4	5	6	7
3. Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer outra pessoa.	1	2	3	4	5	6	7
4. Manter interesse nas coisas é importante pra mim.	1	2	3	4	5	6	7
5. Eu posso estar por minha conta se eu precisar.	1	2	3	4	5	6	7
6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas na minha vida.	1	2	3	4	5	6	7
7. Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação.	1	2	3	4	5	6	7
8. Eu sou amigo de mim mesmo.	1	2	3	4	5	6	7

9. Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo.	1	2	3	4	5	6	7
10. Eu sou determinado.	1	2	3	4	5	6	7
11. Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas.	1	2	3	4	5	6	7
12. Eu faço as coisas um dia de cada vez.	1	2	3	4	5	6	7
13. Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei dificuldades antes.	1	2	3	4	5	6	7
14. Eu já experimentei dificuldades antes.	1	2	3	4	5	6	7
15. Eu mantenho interesse nas coisas.	1	2	3	4	5	6	7
16. Eu normalmente encontro motivo para rir.	1	2	3	4	5	6	7
17. Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos difíceis.	1	2	3	4	5	6	7
18. Em uma emergência eu sou uma pessoa em que as pessoas podem contar.	1	2	3	4		6	7
19. Eu posso geralmente olhar uma situação de diversas maneiras.	1	2	3	4	5	6	7

20. Às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não.	1	2	3	4	5	6	7
21. Minha vida tem sentido.	1	2	3	4	5	6	7
22. Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada sobre elas.	1	2	3	4	5	6	7
23. Quando eu estou numa situação difícil, e normalmente acho uma saída.	1	2	3	4	5	6	7
24. Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer.	1	2	3	4	5	6	7
25. Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim	1	2	3	4	5	6	7

ANEXO II

INVENTÁRIO DE RELIGIOSIDADE INTRÍNSECA – IRI-UFC

Com o questionário a seguir, queremos conhecer um pouco sobre sua religiosidade. Favor responder o questionário abaixo utilizando a seguinte numeração:

Nunca / nada	Raramente / pouco	Ocasionalmente / médio	Frequentemente / muito	Sempre extremamente /
1	2	3	4	5

- 1.Você acredita na existência de um(a) Deus/entidade superior? 1 2 3 4 5
- 2.Sua crença religiosa é extremamente importante para você? 1 2 3 4 5
- 3.Sua crença religiosa é uma fonte de conforto para você? 1 2 3 4 5
- 4.Sua crença religiosa provê sentido e propósito para sua vida? 1 2 3 4 5
- 5.Sua crença religiosa é uma importante parte de você enquanto pessoa? 1 2 3 4 5
- 6.Sua crença religiosa é fonte de inspiração para sua vida? 1 2 3 4 5
- 7.Seu relacionamento com um(a) Deus/entidade superior é extremamente importante para você? 1 2 3 4 5
- 8.Você acredita na força da sua oração? 1 2 3 4 5
- 9.Você acredita na ocorrência de milagres? 1 2 3 4 5
- 10.Deus/entidade superior é fonte de benefícios em sua vida e dos outros? 1 2 3 4 5

ANEXO III

Escala do Stresse Percepcionado

Perceived Stress Scale – PSS (10 item)

Cohen, Kamarck & Mermelstein (1983)

Instrução: Para cada questão, pedimos que indique com que frequência se sentiu ou pensou de determinada maneira, **durante o último mês**. Apesar de algumas perguntas serem parecidas, existem diferenças entre elas e deve responder a cada uma como perguntas separadas. Responda de forma rápida e espontânea. Para cada questão indique, com uma cruz (X), a alternativa que melhor se ajusta à sua situação.

	Nun- ca	Quase Nunca	Algumas vezes	Frequen- temente	Muito freque nte
	0	1	2	3	4
1. No último mês, com que frequência esteve preocupado(a) por causa de alguma coisa que aconteceu inesperadamente?					
2. No último mês, com que frequência se sentiu incapaz de controlar as coisas importantes da sua vida?					
3. No último mês, com que frequência se sentiu nervoso(a) e em stresse?					
4. No último mês, com que frequência sentiu confiança na sua capacidade para enfrentar os seus problemas pessoais?					

5. No último mês, com que frequência sentiu que as coisas estavam a correr à sua maneira?					
6. No último mês, com que frequência sentiu que não aguentava com as coisas todas que tinha para fazer?					
7. No último mês, com que frequência foi capaz de controlar as suas irritações?					
8. No último mês, com que frequência sentiu ter tudo sob controlo?					
9. No último mês, com que frequência se sentiu furioso(a) por coisas que ultrapassaram o seu controlo?					
10. No último mês, com que frequência sentiu que as dificuldades se estavam a acumular tanto que não as conseguia ultrapassar?					
	0	1	2	3	4